

SHOLI NAVLARINING HOSIL ELEMENTLARIGA MINERAL O‘G‘ITLAR BILAN BIRGA MIKROELEMENTLARNI QO‘LLASHNING TA’SIRI

Q.O‘razmetov., D.Maxmudjonova

Urganch davlat universiteti dotsenti qahramon.urazmetov@mail.ru

Urganch davlat universiteti magistranti

dinaramaxmudjonova@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada sholi navlarning hosil elementlariga mineral o‘g‘itlar bilan birga mikroelementlarni qo‘llashning ta’siri o‘rganilgan. Turli sholi navlariga mikroelementlarning kompleks ta’siri, mikroelementlarning ro‘vakdagi boshqoqchalar soniga, ro‘vakdagi donalar soni, o‘simlik bo‘yining balandligi va ro‘vak uzunligi, undagi donlarning soniga ta’siri tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari mikroelementlarning sholi hosildorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatdi. Ayniqsa, kremniy bilan ishlov berish ro‘vak uzunligini, massasini va don hosildorligini sezilarli darajada oshirishi aniqlangan. Shuningdek, bor, kobalt, molibden, rux va marganes ham hosilning sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilashga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi qayd etildi.

Kalit so‘zlar: sholi navlari, mikroelementlar ta’siri, hosildorlik.

Kirish. Sholi hosildorligi uning strukturaviy elementlari - mahsuldor poyalar soni, ro‘vakdagi boshqoqchalar va donlar soni, donlarning to‘liqligi hamda 1000 don vazni bilan bevosita belgilanadi. Tadqiqotda o‘rganilayotgan barcha mikroelementlar sholi hosildorligiga kompleks tarzda ta’sir etdi. Ularning umumiy ta’siri, asosan, yon poyalaridagi ro‘vaklarning mahsuldorligini oshirish hisobiga bir tup o‘simlikdagi umumiy don massasi ko‘payishiga olib keldi. Bu jarayon o‘simlikda assimilyatsiya mahsulotlarining taqsimlanish mexanizmi va fotosintetik faol sirtning kengayishi bilan uzviy bog‘liqdir.

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, mikroelementlarning muvozanatli berilishi sholi o‘simligining generativ organlari rivojlanishini muvofiqlashtiradi, donlarning

to‘liqligini oshiradi va yakuniy hosildorlikni sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Ayniqsa, Zn, Cu, B va Co elementlari asosiy ro‘vak samaradorligini oshiruvchi omillar sifatida, Mn va Mo esa yon ro‘vaklarning faol rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi.

Mikroelementlar ta’sirida ro‘vakdagi boshqochalar soni deyarli o‘zgarmaydi, ammo puch donlar biroz kamaydi. Bor, kobalt, rux, marganes va mis donning somonga nisbatini sezilarli darajada pasaytiradi, molibden esa, aksincha, don ulushining biroz oshishiga yordam berdi.

O‘simliklarni mikroelementlar bilan oziqlantirishda ro‘vakdagi donalar soni, o‘simlik bo‘yining balandligi va ro‘vak uzunligi, undagi donlarning soni oshishi, 1000 dona don massasi ortishi kuzatildi. O‘simliklarni mikroelementlar bilan oziqlantirish ro‘vakning paydo bo‘lish bosqichida puch don miqdorini kamaytirdi va 1000 dona don massasini oshirdi.

Mikroelementlar ta’sirida asosiy ro‘vakdan va umuman o‘simlikdan olingan don massasi ortdi. Rux, marganes va molibden bu belgilarga ayniqsa kuchli ta’sir ko‘rsatdi. Boshqa mikroelementlarning ta’siri ulardan biroz pastroq bo‘ldi. Mikroelementlar sholi ro‘vagining uzunligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatdi. Har bir navda mikroelementlar fon ($N_{150}P_{120}K_{150}$) variantidagiga nisbatan ro‘vak uzunligi va massasini oshirganligi aniqlandi. Ayniqsa, kremniy bilan ishlov berish eng yuqori natijani ko‘rsatdi. Masalan, UzROS 7/13 navida kremniy qo‘llanilgan variantda ro‘vak uzunligi 19,7 sm (fon variantda 14,5 sm) va massasi 4,4 g (fon variantda 2,6 g) ga yetgan. Lazurniy navida esa kremniy ta’sirida ro‘vak uzunligi 25,3 sm, massasi esa 4,8 g bo‘lganligi aniqlandi.

Mikroelementlar don hosil bo‘lish jarayoniga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatganligi aniqlandi. Ayniqsa Mo, Zn, Mn va Si qo‘llanganda bitta ro‘vakdagi donlar soni ko‘paydi. Masalan, UzROS 7/13 navida kremniy ta’sirida donlar soni 130,5 taga yetgan bo‘lsa, bu esa fon varianti bilan solishtirganda (92,4 dona) 40% ga ortgan. Barcha navlarda krmeniy eng yuqori ta’sirni ko‘rsatganligi qayd etildi.

Puch donlar sonining kamayishi kuzatildi, ayniqsa, kremniy va marganes mikroelementlari bilan ishlov berish puch donlar sonini sezilarli kamaytirganligi

aniqlandi. Lazurniy navida fon variantida puch donlar soni 22,7 dona bo'lsa, kremniy bilan bilan ishlov berilganda bu ko'rsatkich 22,1 donaga kamaygan.

Mikroelementlar ro'vakning puch don tarkibini sezilarli darajada kamaytirdi. O'simliklarni bor bilan oziqlantirishda puch donalar soni 3,0-3,5% ga, kobalt bilan - 2,7-3,4 ga, molibden bilan - 2,8-3,4 ga, rux bilan - 2,7-4,5 %ga kamaydi. Puch donlarning kamayishi o'simliklarning yuqori darajada oziqlanishida hosilni shakllantirish sharoitlarining asosiy ko'rsatkichlaridan biridir. Kremniy, molibden, rux va marganes bitta ro'vakdagi don massasi sezilarli oshirdi. Masalan, UzROS 7/13 navida marganes, rux qo'llanilgan variantlarda ro'vakdagi don massasi 3,3 g (fon – 2,5 g) ni tashkil etganligi aniqlandi. Sholining don hosildorligini oshirish uchun mikroelementlarning roli juda katta. Sholi yetishtirishda molibden va rux qo'llanilganda 1000 dona don massasining ko'payishi kuzatildi.

O'tkazilgan tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, mikroelementlar bilan oziqlantirish sholi o'simligining generativ organlari shakllanishiga, ayniqsa ro'vak uzunligi, massasi va undagi donlar soniga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Har bir navda mikroelementlarning ta'siri turlicha ifodalangan bo'lib, bu ularning genetik xususiyatlari hamda oziqlanishga bo'lgan fiziologik javob reaksiyasi bilan izohlanadi. Sholining nazorat UzROS 7/13 navida o'rganilganda (N₁₅₀P₁₂₀K₁₅₀) variantida ro'vak uzunligi 15,1 sm, massasi 2,7 g bo'ldi.

Mikroelementlar bilan oziqlantirish natijasida ushbu ko'rsatkichlar bosqichma-bosqich ortib borganligi aniqlandi. Ayniqsa, kremniy (Si) va rux (Zn) bilan oziqlantirilganda ro'vak uzunligi mos ravishda 20,6 sm va 19,5 sm gacha oshdi, bu nazoratga nisbatan 36–40% yuqori bo'ldi. Ro'vakdagi donlar soni ham ortib, 104,1 donagacha oshganligi kuzatildi. Bu esa fotosintez mahsulotlarining generativ organlarga yo'naltirilishining kuchayganidan dalolat beradi.

1-jadval

Sholi navlari hosil elementlariga mineral o'g'itlar bilan birga mikroelementlarni qo'llashning ta'siri (Xorazm viloyati)

Navlar	O'g'itlar	Ro'vak ko'rsatkichlari				Bitta ro'vakdag	1000 don
		uzunlig	massasi	donlar	puch		

		i sm	, g	soni, dona	donlar soni, dona	i don vazni g	vazni, g
UzROS 7/13	N ₁₅₀ P ₁₂₀ K ₁₅₀ - Fon	15,1	2,7	79,4	21,5	2,3	26,1
	Fon+Suv	17,2	3,1	90,2	24,4	2,6	29,7
	Fon+B	18,2	3,4	94,8	19,6	2,9	30,4
	Fon+Co	17,9	3,5	98,7	19,7	3	30,1
	Fon+Mo	18,9	3,5	99	19,7	3,1	30
	Fon+Zn	19,5	3,8	101,1	20	3,2	30,4
	Fon+Mn	19	3,7	99,4	19	3,1	30,7
	Fon+Si	20,6	4,6	104,1	18	3,3	30,9
Lazurniy	N ₁₅₀ P ₁₂₀ K ₁₅₀ - Fon	15,4	2,7	80,4	21,8	2,7	28,9
	Fon+Suv	17,5	3,1	91,4	24,8	3,1	32,8
	Fon+B	19,6	3,7	102,6	21,2	3,2	33
	Fon+Co	19,6	3,9	108,1	21,6	3,3	33,4
	Fon+Mo	21,8	4,1	114,4	22,8	3,5	33,5
	Fon+Zn	22,3	4,4	115,9	22,9	3,2	33,4
	Fon+Mn	21,6	4,1	113	21,5	3,5	33,6
	Fon+Si	24,3	4,6	122,6	21,2	3,5	33,8

UzROS 7/13 navida mazkur mikroelementlarga sezgirligi yuqori bo‘lib, ayniqsa Zn, Mn va Si elementlari qo‘llanilganda maksimal o‘shish qayd etildi. Fon+Si variantida ro‘vak uzunligi 23,4 sm, massasi 4,7 g bo‘lib, nazoratga nisbatan 27% ga yuqori natija ko‘rsatdi. Shu bilan birga, 1000 don vazni 33,8 g gacha oshib, don sifati ham yaxshilandi.

Bu Si elementining vegetativ organlarda strukturani mustahkamlash va assimilantlarni don to‘lish davrida samarali taqsimlash xususiyati bilan izohlanadi.

Dala tajriba sharoitida Lazurniy navi yuqori fiziologik faollik namoyon qildi. Rux (Zn) va kremniy (Si) elementlari bilan oziqlantirish natijasida ro‘vak uzunligi

24,7 sm, massasi 4,8 g ga oshdi. Donlar soni 125,1 dona bo‘lib, bu nazorat variantiga nisbatan 41,3 dona ortiqdir.

Mazkur natijalar Zn elementining auxinlar sintezini rag‘batlantirish va kraxmal hosil bo‘lish jarayonini tezlashtirish bilan bog‘liq. Lazurniy navida ham mikroelementlar bilan oziqlantirish ijobiy natijalar berdi. Ayniqsa Mo, Zn va Si variantlarida ro‘vakning morfometrik ko‘rsatkichlari yuqori bo‘ldi. Fon+Si variantida ro‘vak uzunligi 24,3 sm, massasi 4,6 g, ro‘vakdagi donlar soni esa 122,6 donani tashkil qildi. Bu elementning o‘simlikda silikon kislotasi shaklida mustahkamlovchi va antistress ta‘sir ko‘rsatishi bilan izohlanadi.

Barcha navlarda mikroelementlar bilan oziqlantirish ro‘vak uzunligini 17–40%, ro‘vak massasini esa 20–45% gacha oshganligi aniqlandi. Mikroelementlardan kremniy (Si) qo‘llanilgan variantida eng yuqori ta‘sir ko‘rsatgan element sifatida ajralib chiqdi. Rux (Zn) va Marganes (Mn) elementlari don soni va 1000 don vaznini oshirishda muhim rol o‘ynadi. Bor (B), Kobalt (Co) va Molibden (Mo) esa ko‘proq fiziologik faollikni va stressbardoshlikni oshirishga xizmat qildi. Natijada, barcha navlarda o‘rtacha 1000 don vazni nazoratga nisbatan 3–4 g ga oshgan bo‘lib, bu mikroelementlarning sholi doni sifatini yaxshilashdagi o‘rnini tasdiqlaydi.

Marganes va kobalt 1000 dona don massasiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmadi va borning ta‘siri sezilarsiz bo‘ldi. UzROS 7/13 navida fon varianti bilan solishtirganda kremniy ta‘sirida 1000 dona don massasi 26,0 g dan 30,7 g ga oshgan. Shu bilan birga, molibden, rux va marganes ham don massasini oshirishda samarali bo‘lganligi qayd etildi. Barcha mikroelementlar 1000 dona don massasini oshirdi, eng yuqori ko‘rsatkich marganes, kremniy, kobalt, mis, molibden va rux, eng kam esa bor ta‘sirida ta‘minlandi.

Tadqiqot natijalari asosida xulosa shuni ko‘rsatadiki, mikroelementlar sholi hosildorligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, kremniy bilan ishlov berish ro‘vak uzunligini, massasini va don hosildorligini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, bor, kobalt, molibden, rux va marganes ham hosilning sifat ko‘rsatkichlarini yaxshiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLARI.

1. Ataboeva X.N. Donli ekinlar biologiyasi va yetishtirish texnologiyasi T.: ToshDAU, 2009. 43 b
2. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari T-2007 y 133-138 b
3. Dzyuba V.A. teoreticheskoe i prikladnoe rastenivodstvo naprimere pshenisy, yachmenya i risa krasnodar 2010. s 229
4. Dospexov.B.A. «Metodika polevogo opyta» Moskva «Kolos» -1973. s 227-248
5. Sholichilik ilmiy tadqiqot instituti 1971-1973 yillardagi hisobotlari 73, b
6. Sholichilik ilmiy tadqiqot instituti 2007-2012 yillardagi hisobotlari 25-70 b